

Revista de Ciencias Sociales

Resiliencia y competitividad empresarial: Una revisión sistemática, período 2011 – 2021

Samán Chingay, Saraí Nelly*

Mendoza Alfaro, Walter Iván**

Miranda Guerra, María del Pilar***

Esparza Huamanchumo, Rosse Marie****

Resumen

La investigación presenta el estado de arte sobre la Resiliencia y su relación con la Competitividad Empresarial. Se abordan los principales conceptos de literatura propuestos por diferentes autores. Resiliencia es interpretada como la capacidad de las organizaciones y sistemas económicos para enfrentar situaciones cuya característica es considerada de magnitud compleja y sin embargo logran recuperarse. La metodología utilizada, es la revisión sistemática de investigaciones, producto de ello se obtuvo un total de 25 estudios, siendo seleccionados 16. Los criterios de inclusión estuvieron relacionados a investigaciones más relevantes publicadas entre los años 2011 – 2021, además de la búsqueda y análisis de estudios científicos en artículos y revistas, a través de Redalyc, Dialnet, Scielo, Scopus y Repositorios Digitales. La discusión muestra puntos de vista de diferentes posiciones respecto a ambos términos. Se identifica los vínculos que existen entre los conceptos de resiliencia y la competitividad empresarial, un 93,75% de los estudios tratan sobre la resiliencia organizacional; concepto que explica cómo esta última puede contribuir a la consecución de organizaciones más eficientes y por lo tanto influyen en su competitividad. Se concluye que la resiliencia organizacional permite supervivencia y con ello efectos positivos para lograr crecimiento y competitividad.

Palabras clave: Resiliencia; supervivencia; competitividad empresarial; crecimiento; revisión sistemática.

* Magister en Gestión del Comercio Exterior. Docente Tiempo Completo de la Facultad de Negocios, Encargada de la Carrera de Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú. E-mail: sarai.saman@upn.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5322-1497>

** Bachiller de la Carrera de Administración y Negocios Internacionales. Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú. E-mail: n00028043@upn.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1462-0740>

*** Magister en Administración Estratégica de Empresas. Coordinadora de Carrera de Administración y Marketing en la Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú. E-mail: maria.miranda@upn.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0284-9791>

**** Doctora en Educación. Docente - Investigadora de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. E-mail: resparza@usil.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1278-6720>

Business resilience and competitiveness: A systematic review, period 2011 – 2021

Abstract

The research presents the state of the art on Resilience and its relationship with Business Competitiveness. The main concepts of literature proposed by different authors will be addressed. Resilience is interpreted as the capacity of organizations and economic systems to face situations whose characteristics are considered to be of complex magnitude and yet they managed to recover. The methodology used is the systematic review of research, as a result of which a total of 25 studies were obtained, 16 being selected. The inclusion criteria were related to the most relevant research published between the years 2011 - 2021, in addition to the search and analysis of scientific studies in articles and magazines, through Redalyc, Dialnet, Scielo, Scopus and Digital Repositories. The discussion shows points of view of different positions regarding both terms. The links that exist between the concepts of resilience and business competitiveness are identified, 93,75% of the studies deal with organizational resilience; a concept that explains how the latter can contribute to the achievement of more efficient organizations and therefore influence their competitiveness. It is concluded that organizational resilience allows for survival and with-it positive effects to achieve growth and competitiveness.

Keywords: Resilience; survival; business competitiveness; growth; systematic review.

Introducción

La dinámica actual y las condiciones inestables de mercado, demandan a las empresas hacer uso de sus recursos; llegando incluso a agotar gran parte de ellos; sin embargo, la finalidad es adaptarse al ambiente y responder a situaciones complejas con el objetivo de permanecer en el mercado, posterior a este estado, se busca crecimiento y competitividad. Es en ese contexto, donde se presenta resiliencia a nivel empresarial, cuyo recurso elemental es el humano, siendo la expresión en sus diferentes decisiones una estructura sólida que permiten equilibrio o inestabilidad en el intento.

Es así que, Meneghel, Salanova y Martínez (2013) refieren que las organizaciones están orientando su filosofía en el talento, el conocimiento psicológico y la experiencia, plantean el enfoque de la gestión de los recursos humanos a la estrategia organizacional. De allí, la importancia del rumbo empresarial a través de la toma de

decisiones; un componente inicial considerado como un reto es la resistencia al cambio. Cuando existen expectativas que no llegan a cumplirse se genera resistencia ante la visualización de un contexto no grato la respuesta suele ser activa o pasiva.

Un aspecto que se atribuye como estudio a la resiliencia es el comportamiento humano más allá del mundo de los negocios. En otras palabras, existe una situación actual que se debe cambiar, para lograrlo se debe pasar por un período de transición que puede ser complicado para el individuo hasta que finalmente llega a un estado deseado, donde se vuelve a recuperar el control sobre su entorno (Almanza, Calderón y Vargas-Hernández, 2017).

De acuerdo a lo descrito, en el marco de los diferentes enfoques que definen al término Resiliencia, existe un creciente consenso en considerarla como el afrontamiento adecuado de las tareas típicas de una determinada etapa, y a pesar de experiencias de significativa adversidad o trauma se puede alcanzar una posición positiva mostrando una actitud de

perseverancia (Muñoz-Silva, 2012).

No todas las organizaciones que atraviesan situaciones adversas tienen la capacidad de responder acertadamente para recuperarse, y en su defecto ser más competitivos, a raíz de ello, surge la interrogante a fin de evaluar y encontrar la relación causa-efecto: ¿Cuáles son los aspectos teóricos de la Resiliencia que se asocian a la competitividad empresarial?

En consonante al enorme potencial que posee el concepto de resiliencia, el objetivo del presente estudio es identificar, revisar y analizar la relación que existe entre los conceptos de resiliencia y la competitividad empresarial, partiendo de la revisión sistemática de literatura científica, a través de *Redalyc*, *Dialnet*, *Scielo*, *Scopus* y Repositorios Digitales, entre los años 2011 - 2021.

1. Fundamentación teórica

1.1. Resiliencia

La palabra “Resiliencia” deriva de la palabra latina “*Resilere*”, que significa “saltar hacia atrás” y “retomar”. La resiliencia se entiende como la capacidad de recuperarse, “regresar” del conflicto, del riesgo y el fracaso e incluso después de ello se aspira a un cambio positivo (Rodríguez-Sánchez et al., 2021). Pidgeon y Keye (2014), consideran que la resiliencia ha de probarse durante períodos de crisis, los afectados deben manifestar su capacidad para afrontar tal situación, frente a estos escenarios la resiliencia permitirá la adaptación a cambios estresantes. Muñoz-Silva (2012), al igual que Rodríguez-Sánchez et al. (2021), asocian al término con riesgo, considerando que la resiliencia como tal posee una mención explícita al riesgo, coincidiendo así, aquel que posee la característica resiliente se enfrenta al riesgo y no sucumbe a ello.

De acuerdo con Cossio, Ortega y Padrón (2017), la resiliencia proviene del campo de la física y la ingeniería, y la describen como la capacidad de los metales para recuperar su forma original, luego de ser

sometidos a presiones deformadoras. Desde la Sociología y la Economía, la resiliencia es la facultad para enfrentar catástrofes frente a cualquier etiología y lograr recuperarse. Para las Ciencias Sociales, la resiliencia ha sufrido transformaciones desde su constructo terminológico, su primera conceptualización en los años ochenta consideraba que el individuo “nace resiliente”; diez años después la premisa del concepto resiliencia es “aprender”; la resiliencia es el resultado de la interacción del individuo con su ambiente. Por consiguiente, la definición actual asienta que la resiliencia “se construye”.

Al considerar en su definición “construcción” y además “interacción”, se tiene en cuenta que no sería simplemente un fenómeno a nivel individual, sino que se puede identificar grupos resilientes; resiliencia familiar, comunidades con características resilientes, y resiliencia organizacional (Palma, 2016). De allí, la importancia en cómo los grupos resilientes de diferente índole logran un proceso continuo e interactivo entre ellos, y se ajustan a nuevos contextos o situaciones según su entorno (Hedner, Abouzeedan y Klofsten, 2011).

El término resiliencia como tal, se orienta a la acción, a las oportunidades frente a situaciones de estrés. Permite desarrollar habilidades de autoeficacia, apoyo social y bienestar que deben salir a flote, las mismas son cruciales a nivel de individuos y de comunidad; la finalidad es responder de manera asertiva frente a contextos de diversa índole (Hamadeh et al., 2021). Autores como Sánchez y Acosta (2020), destacan a la resiliencia como mediadora, en la búsqueda de aprendizaje tecnológico y competitividad en las organizaciones. En este proceso, la resiliencia permitirá ser catalizador para el desarrollo de las capacidades tecnológicas, siendo un puente para alcanzar condiciones de transformación y sostenibilidad empresarial.

Por su parte, Pérez et al. (2020); Vargas y García (2021); al igual que, Saldarriaga et al. (2022), sostienen que la resiliencia se refiere a la habilidad que tienen los individuos o empresas, de enfrentar el dolor, así como la

adversidad, sobreponiéndose y adaptándose exitosamente a los escenarios difíciles que se les puedan presentar; por lo tanto, al estudiar la resiliencia se analizan qué cualidades están presentes que les hace capaz de afrontar situaciones adversas o traumáticas desde la implementación de estrategias positivas que les lleva a sentirse en bienestar, como también con qué se relacionan estas destrezas y cómo se pueden promocionar.

Autores como, Rogel y Urquizo (2019), incluso consideran que una organización no es la misma después de lograr resiliencia, dado que ha logrado fortalecer y aumentar sus capacidades para predecir los factores de índole externos e internos que las afectan y que en muchos casos escapan de su gobernabilidad. Manfield y Newey (2018), destacan que cada empresa precisa una respuesta frente a una amenaza específica a fin de lograr aprendizaje, desarrollar capacidad y volverse cada vez más resilientes.

Por lo cual, resiliencia se asocia a la premisa de aprender a construir un nuevo estado situacional. Inicialmente, se demuestra en la capacidad de responder ante una eventual situación de incertidumbre y de riesgo, cuando se pasa de esta etapa es cuando se va generando de manera estratégica el conocimiento del entorno, y es donde el individuo o grupos logran interactuar con su ambiente.

1.2. Organización resiliente

Desde el punto de vista de una Organización Resiliente, Medina (2012) destaca que este tipo de organizaciones cuentan con el potencial suficiente a fin de garantizar supervivencia a largo plazo, poseen un conjunto de capacidades orientadas a realizar acciones de manera firme frente a una condición específica y de transformación. Así también, García-Contreras, Valle-Cruz y Canales-García (2021) manifiesta que frente a este tipo de organizaciones lo estratégico es responder y adaptarse a los cambios del entorno, donde intervienen factores de índole tecnológico, económico, social y político, por

nombrar algunos, a fin de lograr mantenerse y consolidarse en el tiempo. En efecto, durante los últimos años se han desarrollado teorías que exponen a la relación de organizaciones con su entorno.

De acuerdo a lo señalado, tal es el caso del aporte realizado por Williamson a la firma o empresa y los costos de transacción; en la misma línea Jensen y Meckling, con respecto a la agencia de la empresa; Meyer y Rowan y su aporte hacia el nuevo institucionalismo organizacional; Hannan y Freeman y la teoría de la ecología organizacional; la teoría de dependencia de recursos de Pfeffer y Salancik; y el modelo de contingencia de Lawrence y Lorsch (García-Contreras et al., 2021).

Las organizaciones a nivel general en su intento de mantenerse, han logrado establecer procesos de adaptación en su gestión y respuestas frente al entorno; no obstante, existe cierta disconformidad en cuanto a la capacidad de adaptarse, sobre todo, para las empresas de menor tamaño, las cuales se ven impactadas de manera más severa a situaciones de crisis, debido a debilidades en la gestión, informalidad, escasez de recursos, falta de apoyo gubernamental, incapacidad financiera y tecnológica, competencia desleal, así como dependencia de otras empresas.

Tales aspectos son latentes en mayor medida frente a situaciones disruptivas como el caso del evento ocasionado por el virus SARS COV-2, la cual su propagación a nivel global ha logrado impactar en las economías, las mismas que hoy en día enfrentan un cierre de fronteras e interrupción a nivel de los suministros; provocando dificultad en el funcionamiento de un número significativo de empresas y por ende en los niveles de desempeño (Chimucheka y Mandipaka, 2015; Bartik et al., 2020; García-Contreras et al., 2021).

De acuerdo a lo descrito, se hace énfasis a lo señalado por García-Contreras et al. (2021) quienes comparan a las organizaciones con las especies; considerando que sobreviven aquellas que logran adaptarse; se trata de brindar respuestas a contingencias que surgen del entorno, desarrollar y fortalecer capacidades,

como la resiliencia a nivel organizacional, la cual permite reducir incertidumbre, así como sobrevivir a largo plazo.

Sumado a ello, Schepers, Vandekerckhof y Dillen (2021) toman como referencia contextos como por ejemplo la crisis de la Covid-19, identifican el “ciclo interactivo de desafío-reacción-aprendizaje”. Los desafíos, desde el punto de vista del crecimiento empresarial; las reacciones, frentes a los diferentes ámbitos; y el aprendizaje, que se puede obtener durante la adversidad/ crisis. De las etapas del ciclo descrito, cabe señalar, a la reacción, como la respuesta que requieren las empresas, la misma dependerá de sus perspectivas a largo plazo, del desarrollo de capacidades operativas y dinámicas. Las capacidades operativas, hacen énfasis a las rutinas organizacionales, las mismas que permiten estabilidad; por otra parte, las capacidades dinámicas, permiten a las organizaciones adaptarse y cambiar; ambas habilidades generan sinergia en un ambiente competitivo.

Claramente frente a un factor exógeno como la crisis de la Covid-19, las capacidades mencionadas pueden ser fortalecidas a nivel organizacional a fin de responder a su adaptabilidad y progreso. Al aporte definido por los autores Schepers et al. (2021), se suma el término homeostasis; es decir, el efecto de rebotar e ir hacia adelante, lo que implica alcanzar sostenibilidad y crecimiento. No obstante, se tiene en cuenta que frente a factores externos existen desafíos específicos para las organizaciones, no es lo mismo considerar las estrategias en lecciones anteriores aprendidas, frente a una situación actual. De allí, la frase empleada por Mason (2020): “Es imposible ir a nuevas batallas con lecciones o armas antiguas”.

En ese sentido, los periodos de crisis generan desestabilización organizacional; tanto por factores exógenos, producto del contexto; como por agentes endógenos, provocando desequilibrios. La resiliencia funciona con mayor eficacia al interior de la organización, debido al control que ejerce y la capacidad de decisiones, por ello la importancia del enfoque a nivel interno,

dado que existe una mayor gobernabilidad para modificar comportamientos e instaurar transformaciones volviéndolas más dinámicas y positivas (Rogel y Urquizo, 2019).

Resiliencia a nivel organizacional para Sanchis y Poler (2013), es la capacidad empresarial para contrarrestar efectos de las disrupciones en caso que acontezcan y/o prevenirlas antes de su ocurrencia. Piñero y Romero (2011), indican que el concepto de resiliencia aplicada a las empresas ha ganado aceptación en los últimos años, y es la capacidad necesaria para garantizar supervivencia, renovarse, reorganizarse y aprovechar los ambientes como la incertidumbre y la inestabilidad del entorno, así como la oportunidad para innovar, de tal modo que la organización pueda ganar o defender la ventaja competitiva.

1.3. Competitividad empresarial

Mosquera y Millán (2013), resaltan a la competitividad como un elemento primordial para que las organizaciones sobrevivan en el mundo globalizado. Autores como Ibarra, Gonzáles y Demuner (2017); y, Romero et al. (2020), identifican al mismo tiempo la denominada competitividad empresarial, la cual se deriva de la ventaja competitiva y sus estrategias de adaptación e innovación.

En relación a las definiciones existe la necesidad de sostenibilidad empresarial acorde a los avances tecnológicos, la escasez de recursos y aspectos de índole externo, así como también la necesidad de resiliencia; que permita una competitividad a través del equilibrio constante entre el requerimiento de la mejora continua y la búsqueda de la misma (Karman y Savanevičienė, 2021). La resiliencia empresarial crea una ventaja competitiva sobre otras empresas al saber gestionar las adversidades internas y externas, enfrentándolas, sobreponiéndolas y aprendiendo de ellas para fortalecerse (Sanchis y Poler, 2013).

2. Metodología

De acuerdo con Siddaway, Wood y Hedges (2019), la revisión sistemática persigue un tipo de investigación cualitativa cuyo nivel corresponde al exploratorio-descriptivo, los procesos iniciaron desde la identificación, evaluación e interpretación de estudios académicos que aportan al conocimiento. La revisión sistemática se realizó en base a la adaptación de la metodología PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Urrútia y Bonfill, 2013).

La pregunta de investigación que surge para conducir el proceso metodológico se enfoca en determinar: ¿Cuáles son los aspectos teóricos de la Resiliencia que se asocian a la competitividad empresarial?; respecto a las fuentes de información inicial, se accedió al uso de Metabuscaador - *EBSCO Discovery* para acceder a los recursos de información pertinentes, *e-books*, bases de datos académicas. En la misma línea de acción, se revisaron los repositorios de bases de datos como: *Google Académico*, *Redalyc*, *Dialnet*, *Scielo*, *Scopus* (se elige por poseer una cobertura mayoritaria de publicaciones relacionadas a las ciencias sociales y humanidades), *ElSevier*, entre otros. Como resultado de la búsqueda, se seleccionaron documentos entre ellos: Revistas indexadas, tesis de investigación, y artículos científicos.

En cuanto a los criterios de inclusión, en primera instancia se consideraron estudios según el nivel de importancia; es decir, aquellos documentos y/o artículos publicados en revistas científicas; otro criterio fue referente a la periodicidad de investigaciones, entre el año

2011 hasta el 2021, se considera este período por el aporte al conocimiento en los últimos años en el marco de los acontecimientos disruptivos y las recientes tecnologías. Seguidamente, se procedió a dar prioridad a los documentos de tipo estrictamente teórica y cuyas variables se encuentren asociadas.

Por otra parte, los criterios de exclusión permitieron obviar documentos, artículos y tesis, encontrados en diferentes buscadores académicos donde la información no es relevante en su contenido; así también, aquellos artículos publicados entre los años 2000 hasta 2010; además, se prescindió de artículos cuyas palabras clave no fueron significativas para el enfoque de la investigación.

En base a la línea de criterios de elegibilidad, en referencia al número de estudios encontrados, de un total de 25 se seleccionaron 16, que representa el 64%; el enfoque se realiza de acuerdo al nivel de importancia en cuanto a los conceptos teóricos del término Resiliencia y cómo se asocia a la competitividad empresarial. Los estudios están alineados a la búsqueda de la respuesta más específica según la pregunta planteada, de tal manera que permitieron ser de apoyo a la investigación.

La información obtenida se consolidó en una matriz de antecedentes; en cuanto a la estrategia de búsqueda, las palabras clave fueron: Resiliencia, Supervivencia, Competitividad Empresarial, y Crecimiento. Para el proceso, se consideraron como descriptores los siguientes términos y a partir de la pregunta de investigación “*resilience*”, “*competitiveness*”, “*business competitiveness*”. Las rutas específicas se describen en el Cuadro 1.

Cuadro 1 Descriptores utilizados - Combinación con operadores booleanos

Scopus	Redalyc	Metabuscadore - EBSCO
(resilience AND organizational) (resilience AND competitiveness) ("Resiliencia" OR "Resiliencia Empresarial") AND "Resiliencia Organizacional")	Desarrollo teórico de la Resiliencia y su aplicación en situaciones adversas: Una revisión analítica	(Resiliencia AND Organizaciones) (Resiliencia AND Competitividad)
Google Académico	Dialnet	SciELO
(Resiliencia AND Resiliencia Organizacional)	(Resiliencia AND Adaptación)	(Resiliencia AND Empresas Resilientes) (Empresas Resilientes AND Competitividad)

Fuente: Elaboración propia, 2022.

3. Resultados y discusión

En este apartado se presenta el proceso de selección de los estudios encontrados relacionados directamente con el tema propuesto "Resiliencia y Competitividad Empresarial". Resulta imprescindible mencionar la calidad de los documentos seleccionados, por lo que todos ellos, provienen de fuentes científicas fidedignas. Respecto al ámbito de estudio, se consideraron aquellos que se encuentran acordes a la línea de investigación correspondiente a negocios y gestión.

A continuación, se presenta el proceso de identificación y selección de estudios que forman parte de la revisión sistemática; se considera en primer lugar, los criterios de inclusión como el nivel de importancia relacionados con el tema propuesto; seguidamente, la revisión de los títulos y resúmenes, descartando aquellos artículos que no guardan relación con los lineamientos de inclusión relevantes; y finalmente, se realiza un análisis del texto completo, para terminar de identificar aquellos que se utilizarán en el estudio (ver Figura I).

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura I: Proceso de selección de estudios

En cuanto a la clasificación de los tipos de estudios al que pertenecen los documentos seleccionados, se tiene dos relacionados a revistas (corresponde al 12,5%), y catorce pertenecientes a artículos científicos, cuyas características como el tipo de estudio, son indispensables, representando al 87,5% del total de documentos seleccionados.

Así también cabe señalar, que la clasificación se debe a su origen y/o procedencia, según el detalle: El 43,75% corresponden a España; un 18,75% a Ecuador; asimismo, el 12,50% pertenecen a México; al igual que Colombia (12,50%). Finalmente, una publicación de procedencia del país de Guatemala, representando el 6,25%; así como una publicación del país Costa Rica con la misma representación, 6,25%.

Seguidamente, se presenta la clasificación de documentos en consideración a la composición de temas abordados, se evidencia que el 87,5% del total, corresponde a 14 estudios seleccionados referentes al término “resiliencia” propiamente dicho; y 2 estudios, que representan al 12,5% abordan de manera específica “competitividad empresarial”, de los cuales se alcanza un total de 16 estudios seleccionados. Para un análisis objetivo de los resultados obtenidos en los estudios precedentes, es necesario describir las variables de investigación a fin de determinar de manera precisa la asociación que pueda existir entre ellas.

En ese sentido, el término resiliencia ha ido en evolución, desde una concepción enfocada a la naturaleza del individuo como un ser resiliente hasta considerar que esta capacidad se aprende. En los últimos años, se orienta a la resiliencia como la capacidad de construir (Ortega et. al. 2017); además, se destaca que el avance en los enfoques radica en las respuestas ante situaciones y contextos complejos.

Por lo tanto, se tiene como variable independiente: “Resiliencia”; Almanza et al. (2017); Pérez et al. (2020); Vargas y García (2021); al igual que, Saldarriaga et al. (2022), afirman que el concepto teórico radica en la habilidad que tiene un individuo o una

organización para superar los obstáculos, sin pensar en la derrota a pesar que los resultados estén en contra; además, denotan que es evidente el surgimiento de un comportamiento ejemplar digno de destacar en situaciones de incertidumbre con efectos altamente positivos. Muñoz-Silva (2012), conceptualiza resiliencia como el logro de una adaptación positiva. Palma (2016), considera que se asocia a “construcción” y además “interacción”. Se destaca cómo los grupos resilientes van logrando resultados de acuerdo a un proceso continuo e interactivo (Hedner, 2011).

Hamadeh (2021), menciona que el término resiliencia permite orientarse a la acción, a nivel comunitario se desarrollan habilidades de autoeficacia. Muñoz-Silva (2012), infiere la mención explícita al riesgo, así, aquel que posee la particularidad resiliente se enfrenta al riesgo. De allí, la importancia para considerar que la resiliencia expresa la capacidad de una organización o de sus partes para responder acertadamente ante la incertidumbre, en consecuencia, es un estado asociado a la competitividad (Medina, 2012). La característica principal de organizaciones que buscan competitividad radica en la capacidad para afrontar contextos adversos (Pidgeon y Keye, 2014).

Cabe señalar la respuesta frente a situaciones de incertidumbre, como el impacto de la crisis del Covid-19. En ese marco, Schepers et al. (2021), orientan su estudio al desarrollo de capacidades operativas y dinámicas. Los resultados indicaron que las empresas encaminadas al crecimiento, así como a la competitividad, cambiaron su enfoque de supervivencia a corto plazo a un crecimiento a largo plazo. De allí, lo significativo de adaptarse si se desea alcanzar homeostasis; es decir, “rebotar hacia adelante”. Por lo que, la resiliencia es fundamental en organizaciones que se encuentran en evolución y que se enfrentan a crisis, como también desean respuestas inmediatas a escenarios competitivos.

Situaciones como las descritas y su efecto en las organizaciones, son comparadas con las especies; es decir, sobreviven aquellas

que logran adaptarse, se trata de desarrollar capacidades como la resiliencia organizacional a fin de lograr supervivencia (García-Contreras et al., 2021).

Resiliencia comprende una diversidad de elementos que se asocian con actitudes emprendedoras e innovadoras (Rogel y Urquiza, 2019). La resiliencia es una capacidad empresarial en pleno auge; así, las empresas deben estar alertas a las señales del entorno para reaccionar de forma proactiva a los imprevistos que se van ejecutando. Por lo cual, el gestionar con resiliencia, no sólo es una ventaja relacionada con la competitividad, sino que, está más enfocada con la continuidad a largo plazo (Sanchis y Poler, 2013).

Por su parte, la definición de “Competitividad Empresarial”, es explicada por la respuesta al entorno organizacional y sus cambios, sumado a ello se conjugan factores como: La innovación, la sofisticación del mercado de productos, la cultura empresarial, la eficiencia de las instituciones, el medio ambiente, entre otros, que inciden directa o indirectamente en sus niveles (Ibarra et al., 2017).

Autores como Sánchez y Acosta (2020), establecen la importancia de la resiliencia y la relacionan con el concepto de competitividad, al considerar el primer término como un modelo de capacidad de absorción frente al aprendizaje tecnológico en entornos disruptivos. En su estudio integran tres constructos teóricos: (a) Mecanismos de transferencia de tecnología y herramientas de aprendizaje tecnológico, optimizan procesos y recursos; (b) facilitadores de absorción de conocimiento influenciados por entornos disruptivos, crean capacidades de resiliencia empresarial; (c) elementos de la teoría de la visión basada en recursos, que generan competitividad. En este contexto, la resiliencia empresarial sirve como variable mediadora entre el aprendizaje tecnológico y la competitividad.

Así también, Karman y Savanevičienė (2021), hacen referencia a cómo a nivel empresarial se requiere resiliencia, ello a raíz de los avances tecnológicos, el agotamiento de los recursos y las crecientes expectativas

de los grupos de interés. Es necesario reflexionar sobre una organización a largo plazo resiliente que desarrolle competitividad sostenible a través de capacidades dinámicas. Se puede mantener competitividad mediante el equilibrio constante entre la necesidad de mejora continua; debido a la presión en el entorno económico, social, ecológico, entre otros; así como la búsqueda de la mejora continua, por motivos de productividad.

En cuanto a los hallazgos reportados, Almanza et al. (2017) consideran que en el mundo empresarial se aplica resiliencia, de tal modo que no se puede hacer caso omiso de lo que afecta al negocio; también indican que una empresa debe renovar constantemente sus sistemas estratégicos de acuerdo a las situaciones tanto del ambiente externo como interno.

Considerando lo expuesto, cada vez más surge la importancia de ofrecer una visión global sobre la Resiliencia, y cómo ésta se encuentra asociada a la Competitividad Empresarial; por lo cual es necesario revelar aspectos teóricos enfocados al desarrollo de capacidades, supervivencia y sostenibilidad. Se tiene en cuenta que el nivel de respuesta organizacional frente a diferentes contextos permite ser un efecto rebote hacia fuera, creando permanencia y competitividad.

Conclusiones

La investigación de revisión sistemática inició con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los aspectos teóricos de la Resiliencia que se asocian a la competitividad empresarial?, se brindó respuesta a la misma, a partir de las investigaciones teóricas encontradas acerca de los conceptos de la Resiliencia asociadas a la Competitividad Empresarial; logrando identificar, revisar y analizar la relación que existe entre variables descritas.

Durante el estudio, se determinó los vínculos que existen entre los conceptos de resiliencia y la competitividad empresarial, evidenciando que un 93,75% de los estudios tratan sobre la resiliencia; concepto que

explica cómo esta última puede contribuir a la consecución de organizaciones más eficientes, logrando características que influyen en su competitividad. No obstante, la asociación Resiliencia y Competitividad Empresarial, dependerán de la capacidad de respuesta de las organizaciones y quienes la conforman, a fin de lograr transformaciones frente a un determinado contexto de manera anticipada.

A partir de los resultados, los aportes estuvieron enmarcados de la siguiente manera: El término Resiliencia fue considerada como una capacidad innata al individuo, sin embargo, debido a contextos complejos este enfoque ha variado, y se relaciona a organizaciones y su conocimiento e interacción con el ambiente a fin de lograr supervivencia y crecimiento.

El comportamiento explícito de Resiliencia se observa en épocas de obstáculos; incluso cuando ello implique incertidumbre y riesgo, la particularidad resiliente se expresa en la capacidad de responder acertadamente y mantenerse en ese estado activo, de allí la importancia de asociar el término competitividad. Se destaca también, que las empresas encaminadas al crecimiento y competitividad, cambiaron su enfoque de supervivencia a corto plazo por un crecimiento a largo plazo.

El hallazgo principal, permite hacer énfasis en cómo la resiliencia empresarial sirve de mediadora entre el aprendizaje tecnológico y la competitividad. La resiliencia permite desarrollar capacidad de respuesta frente a contextos disruptivos, sobre todo relacionadas con el crecimiento a largo plazo y la identificación de oportunidades. Frente al contexto actual es necesario reflexionar sobre una organización resiliente que pueda mantener su competitividad mediante el equilibrio constante entre la necesidad de mejora continua y crecimiento.

Aunque el estudio presenta resultados de aspectos teóricos de la resiliencia asociados a la competitividad empresarial, la limitante radica en el período reducido de la investigación, por motivo de tomar énfasis al contexto de crisis en los últimos años y al avance tecnológico, tales factores crean escenarios para el estudio

de resiliencia; sin embargo, ante ello surge la necesidad de plantear líneas futuras de investigación que involucren la evolución de la resiliencia en períodos más extensos y cómo se asocian los avances tecnológicos, así también investigaciones asociadas a las estrategias según el tipo de organizaciones ante un contexto inestable, y encontrar el común denominador para alcanzar resiliencia y competitividad empresarial.

Referencias bibliográficas

- Almanza, R., Calderón, P., y Vargas-Hernández, J. G. (2017). La resiliencia empresarial elemento clave en el cambio organizacional. *Revista Iberoamericana de Gobierno Local*, (10), 1-15.
- Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z. B., Glaeser, E. L., Luca, M., y Standton, C. T. (2020). How are small businesses adjusting to COVID-19? Early evidence from a survey. *National Bureau of Economic Research Working Paper No. 26989*. <https://doi.org/10.3386/w26989>
- Chimucheka, T., y Mandipaka, F. (2015). Challenges faced by small, medium and micro enterprises in the Nkonkobe municipality. *International Business & Economics Research Journal*, 14(2), 309-316. <https://doi.org/10.19030/iber.v14i2.9114>
- Cossio, P. E., Ortega, A., y Padrón, A. (2017). Importancia de la resiliencia organizacional en el personal de salud. En A. Ortega (Coord.), *Nuevos retos de las organizaciones encargadas de la salud en México* (pp. 31-45). Pearson Educación.
- García-Contreras, R., Valle-Cruz, D., y Canales-García, R. A. (2021). Selección organizacional: Resiliencia y desempeño de las pymes en la era de

- la COVID-19. *Estudios Gerenciales*, 37(158), 73-84. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.158.4291>
- Hamadeh, S., Garvey, L., Willetts, G., y Olosoji, M. (2021). Resiliencia, desafíos y apoyos de estudiantes de enfermería de pregrado durante la pandemia del virus corona. *International Journal of Mental Health Nursing*, 30(S-1), 1407-1416. <https://doi.org/10.1111/inm.12896>
- Hedner, T., Abouzeedan, A., y Klofsten, M. (2011). Entrepreneurial resilience. *Annals of Innovation & Entrepreneurship*, 2(1), 7986. <https://doi.org/10.3402/aic.v2i1.6002>
- Ibarra, M. A., Gonzáles, L. A., y Demuner, M. D. R. (2017). Competitividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas. *Estudios Fronterizos*, 18(35), 107-130. <https://doi.org/10.21670/ref.2017.35.a06>
- Karman, A., y Savanevičienė, A. (2021). Enhancing dynamic capabilities to improve sustainable competitiveness: insights from research on organisations of the Baltic region. *Baltic Journal of Management*, 16(2), 318-341. <https://doi.org/10.1108/BJM-08-2020-0287>
- Manfield, R. C., y Newey, L. R. (2018). Resilience as an entrepreneurial capability: integrating insights from a cross-disciplinary comparison. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 24(7), 1155-1180. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-11-2016-0368>
- Mason, C. (2020). *The coronavirus economic crisis: Its impact on venture capital and high growth enterprises*. Publications Office of the European Union. <http://dx.doi.org/10.2760/408017>
- Medina, C. (2012). La resiliencia y su empleo en las organizaciones. *Gestión y Estrategia*, (41), 29-40. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/gye/2012n41/Medina>
- Meneghel, I., Salanova, M., y Martínez, I. M. (2013). El camino de la resiliencia organizacional - Una revisión teórica. *Revista de Psicología*, 31(2), 13-24.
- Mosquera, H. A., y Millán, J. C. (2013). Competitividad en empresas innovadoras de software y tecnologías informáticas. *Cuadernos de Administración*, 29(49), 37-44.
- Muñoz-Silva, A. (2012). El estudio de la resiliencia desde la perspectiva evolutiva y su aportación a la comprensión del riesgo. *Portularia*, XIII(1), 9-16.
- Palma, M. D. L. O. (2016). Resiliencia profesional: Aproximación desde la intervención social. https://www.academia.edu/30637288/Resiliencia_profesional_Aproximaci%C3%B3n_desde_la_intervenci%C3%B3n_social
- Pérez, J. M., Dorado, A., Rodríguez-Brioso, M. D. M., y López, J. (2020). Resiliencia para la promoción de la salud en la crisis Covid-19 en España. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 52-63. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34649>
- Pidgeon, A. M., y Keye, M. (2014). Relationship between resilience, mindfulness and psychological well-being in university students. *International Journal of Liberal Arts and Social Science*, 2(5), 27-32.
- Piñero, J., y Romero, N. (2011). Responsabilidad social empresarial y resiliencia. *Revista Galega de Economía*, 20(2), 1-34.
- Rodríguez-Sánchez, A., Guinot, J., Chiva, R., y López-Cabrales, Á. (2021). How to emerge stronger: Antecedents and consequences of organizational resilience. *Journal of Management & Organization*, 27(3), 442-459. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/gye/2012n41/Medina>

- doi.org/10.1017/jmo.2019.5
- Rogel, E. M., y Urquizo, J. I. (2019). Aproximación teórica a la resiliencia en las organizaciones financieras. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(2), 112-119.
- Romero, D., Sánchez, S., Rincón, Y., y Romero, M. (2020). Estrategia y ventaja competitiva: Binomio fundamental para el éxito de pequeñas y medianas empresas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 465-475. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34674>
- Saldarriaga, O., Ledesma, M. J., Malpartida, J. N., y Diaz, J. R. (2022). Resiliencia docente en las escuelas públicas de Lima Metropolitana – Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 261-274. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37690>
- Sánchez, M. I., y Acosta, B. F. (2020). Capacidad de absorción: Integración estratégica entre aprendizaje tecnológico, resiliencia y competitividad empresarial. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(E-4), 528-547.
- Sanchis, R., y Poler, R. (2013). *La resiliencia empresarial como ventaja competitiva*. II Congreso I+D+i Campus de Alcoi. Creando Sinergias
- Siddaway, A. P., Wood, A. M., y Hedges, L. V. (2019). How to do a systematic review: A best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses. *Annual Review of Psychology*, 70, 747-770. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803>
- Schepers, J., Vandekerckhof, P., y Dillen, Y. (2021). The impact of the COVID-19 crisis on growth-oriented SMEs: Building entrepreneurial resilience. *Sustainability*, 13(16), 9296. <https://doi.org/10.3390/su13169296>
- Urrutia, G., y Bonfill, X. (2013). Editorial. La declaración PRISMA: Un paso adelante en la mejora de las publicaciones de la Revista Española de Salud Pública. *Revista Española de Salud Pública*, 87(2), 99-102. <https://dx.doi.org/10.4321/S1135-57272013000200001>
- Vargas, W. C., y García, M. (2021). Resiliencia, comprensión psicosocial para los pospenados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 151-167. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36499>